

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Ашуров Мўмин Умаржонович

Андижон Давлат Университети ўқитувчиси

E-mail:m.ashurov.83@mail.ru

КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7038231>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ҳозирги замон тилшунослигининг янги тармоқларидан бири бўлган когнитив тилшуносликнинг моҳияти, асосий тушунча ва тамойиллари, интегратив табиати шарҳланган. Бундан ташқари когнитив тилшуносликнинг муҳим объекти ҳисобланган “концепт” тушунчасига доир фикрлар юритилган бўлиб, олимларнинг бу борадаги назарий қарашларига муносабат билдирилган. Шунингдек мазкур мақолада “қиёс” концепти доирасидаги синтактик қурилмалар таҳлили тизимнинг динамик хусусиятлари ва “қиёс” категориясининг тилдаги ўзига хос вербал воситаларини қиёсий-типологик методология асосида тадқиқ қилиш ва ушбу концептосфера семантикаси воқеланиши жарёнидаги лингвокультурологик ва прагматик хусусиятларининг намоён бўлиши ҳақида ҳам фикрлар юритилган ва мисоллар билан кўрсатилган.

Калит сўзлар: когнитив тилшунослик, когниция, когнитив вазифа, концепт, фанлараро йўналиш, антропоцентрик ёндашув.

Ашуров Мумин Умаржонович

Преподаватель Андижанского государственного университета

E-mail:m.ashurov.83@mail.ru

КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА КАК НОВАЯ ОБЛАСТЬ И ЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье разъясняются сущность, основные понятия и принципы, её интегративный характер когнитивной лингвистики, которая является одной из новых отраслей современной лингвистики. Кроме того, обсуждались мысли о понятии «концепт», которое считается важным объектом когнитивной лингвистики, и высказывались теоретические взгляды ученых на этот счет. Также в данной статье проводится анализ синтаксических средств в рамках понятия «сравнение» и анализ динамических особенностей системы и исследование уникальных глагольных средств категории «сравнение» в языке на основе компаративистики. Обсуждается типологическая методология и проявление лингвокультурологических и прагматических особенностей в ходе реализации данной концептосферной семантики и приводятся примеры.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, познание, когнитивная задача, концепт, междисциплинарное направление, антропоцентрический подход.

Ashurov Mumin Umarjonovich
Teacher at Andijan State University
E-mail:m.ashurov.83@mail.ru

COGNITIVE LINGUISTICS AS A NEW FIELD AND ITS TOPICAL ISSUES

ABSTRACT

This article explains the essence, basic concepts and principles, integrative nature of cognitive linguistics, which is one of the new branches of modern linguistics. In addition, thoughts on the concept of "concept", which is considered an important object of cognitive linguistics, were discussed, and the theoretical views of scientists in this regard were expressed. Also, in this article, the analysis of syntactic devices within the concept of "comparison" and the analysis of the dynamic features of the system and the research of the unique verbal tools of the "comparison" category in the language on the basis of comparative-typological methodology and the manifestation of linguistic and pragmatic features in the course of the realization of this conceptospheric semantics are discussed and examples shown.

Keywords: cognitive linguistics, cognition, cognitive task, concept, interdisciplinary direction, anthropocentric approach.

Ҳар бир даврнинг илғор фалсафий фикрлари, етакчи илмий назарияларининг ютуқлари фанлар тараққиётига туртки беради. XX аср илм-фан тарихидаги энг қизиқарли ва энг муҳим воқеалардан бири, шубҳасиз, антропоцентрик тамойиллар асосида Когнитивизм ёки Когнитология йўналишининг шаклланиши эди. Табиийки, ҳар бир фаннинг пайдо бўлиши дунё қонунларини тушунишда умумий тараққиётни англади, аммо бу фаннинг пайдо бўлиши кўплаб сабабларга кўра, хусусан, тилшунослик учун, айниқса, аҳамиятли бўлиб чиқди.

Шундай бўлса-да, ўзбек тилшунослигида бу йўналишдаги тадқиқотлар эндигина амалга оширила бошланди.

Маълумки, деярли барча тилшунослар томонидан эътироф этиладиган тилнинг асосий вазибалари қуйидагилардан иборат:

Коммуникатив вазифа. Тил одамлар ўртасидаги мулоқот воситаси сифатида. Бу тилнинг асосий вазифаси.

Фикрни шакллантириш вазифаси. Тил сўзлар шаклида фикрлаш воситаси сифатида ишлатилади.

Когнитив (гносеологик) вазифа. Тил - дунёни англаш, маълумотларни тўплаш ва бошқа одамларга ёки кейинги авлодларга етказиш воситаси.

Демак, тилни тушуниш алоҳида когнитив фаолият эканлиги аён бўлади. Инсон «фикрловчи, тушунувчи, таҳлил қилувчи» сифатида ўз идроки билан бутун ҳаётини ахборотларни когнитив жараёнлар ёрдамида тушунади, баҳолайди. Шу тариқа, когнитология ва тилшунослик соҳалари бевосита бир нуқтада кесилар экан, Когнитив тилшунослик «ахборотни узатиш (кодлаш) ва қабул қилишда рол ўйнайдиган белгилар тизимини, тил ва тафаккур ўртасидаги муносабатлар, тилнинг асосий функциялари, кишининг тилдаги ўрни ва инсон учун тилнинг ўрни» ни текширади. Е.С.Кубрякова бу янги йўналишни когнитив-дискурсив парадигма деб таърифлайди.

Когнитив тилшунослик замонавий тенденциялар асосида жадал ривожланиб, тобора мустақкам мавқега эга бўлиб бормоқда. Когнитив тилшунослик назарияси шуниси билан муҳимки, лингвистика «тил нима?» деган масаланигина эмас, балки «инсон тил орқали қандай фаолият юритади?» деган муаммони ҳам ҳал қилишга ёрдам беради.

Шу ўринда масаланинг моҳиятини тўлиқ англаш учун когниция ўзи нима? деган саволга жавоб топиш керак бўлади.

Когниция (идрок, билиш) - бу когнитив фаннинг марказий концепцияси сифатида *cognitio* ва *cogitatio* атамалари маъносини бирлаштирган бўлиб, "билиш", "идрок" (яъни билим ва тажриба олиш жараёни ва натижаларини белгилаш), шунингдек, "фикрлаш", "мулоҳаза юритиш" маъноларини англатади. Кўпинча, когнитив жараёни ёки ақлий (ақлий, фикрлаш) жараёнлар мажмуини англатади - дунёни англаш, атроф-муҳитни оддий кузатиш, тоифаларга ажратиш, фикрлаш, нутқ каби одамга турли хил сезги - идрок каналлари орқали келадиган ёки аллақачон идрокда мавжуд ва инсон томонидан қайта талқин қилинадиган маълумотларни қабул қилишга хизмат қилади. Когниция инсон ақлий, интеллектуал қобилиятларининг намоён бўлишидир ва ўз-ўзини англаш, ўзини ва атрофидаги дунёни баҳолаш, оламнинг ўзига хос тасвирини яратишни ўз ичига олади - бу инсоннинг оқилона ва мазмунли хулқ-атвори учун асос бўлиб хизмат қиладиган барча нарсалар мажмуидир.

Когниция дунёни илмий билишнинг онгли ва махсус содир бўлаётган жараёнларига ҳам, одамни ўраб турган воқеликни оддий (ва баъзан - онгсиз, онгсиз) идрок этишга ҳам мос келади.

Когнитив тилшуносликда лингвистик билимлар маълумотларни қайта ишлаш билан шуғулланадиган нутқий фаолият ва уни англашнинг ментал асослари ўрганилади, тил ходисаларига одамнинг билиш призмаси орқали қаралади. Бу соҳадаги тадқиқотлар, “умуман олганда, инсоннинг билиш механизмларини очиш калитини тақдим этади”. Шундай қилиб, когнитив тилшунослик когнитив фаннинг фанлараро йўналишларидан биридир.

Когнитив лингвистика хусусида биринчи марта 1975 йилда Ж.Лакоффнинг ишида қайд этилди. Р.Лангакер эса когнитив грамматика асосларини ишлаб чиқди. Бирин-кетин концептуал метафора, тилда категориязациялаштириш, когнитив грамматика, ментал воқелик хусусидаги тадқиқотлар яратила бошланди. 1989 йилда Халқаро когнитив тилшунослик ассоциацияси (ингл. International Cognitive Linguistics Association, ICLA) - когнитив лингвистика соҳасидаги мутахассисларнинг халқаро илмий ҳамжамиятига асос солинди ва 1990 йилда Cognitive Linguistics (Когнитивная лингвистика) журналининг биринчи сони нашр этилди. ICLA конференциялар, илмий журналлар ва тегишли мавзудаги китобларни нашр этишни ташкил қилади, веб-сайт ва мунозарали форумда тадқиқотларни нашр этади, минтақавий филиалларини қўллаб-қувватлайди. 2003 йилда Россия когнитив тилшунослар ассоциацияси (Российская ассоциация лингвистов-когнитологов - РАЛК) ҳамда “Вопросы когнитивной лингвистики” (“Когнитив лингвистика масалалари”) журнали таъсис этилди.

Ушбу йўналишда ўзбек тилшунослигида Ш.С.Сафаров, Ў.Қ.Юсупов, А.Э.Маматов, Ғ.М.Ҳошимов, Д.У.Ашурова каби тилшунослар илмий изланишлар олиб бормоқдалар.

К.С.Шиляев “Введение в когнитивную лингвистику” ўқув қўлланмасида когнитив тилшунослик соҳаси икки катта блокга бўлинишини таъкидлайди: **когнитив семантика** (*cognitive semantics*) ва **когнитив грамматика** (*cognitive grammar*). Кўпгина тушунчалар шаклнинг эмас, балки маънонинг муҳимлигини таъкидлайди, шунинг учун Р.Лангакер ҳатто когнитив грамматика доирасида ҳам биринчи навбатда тилнинг семантик таркибий қисмини тавсифлайди. Когнитив семантик тушунчалар тажриба, концептуал тизим ва тилда кодланган семантик тузилиш ўртасидаги боғлиқликни ўрганади. Ушбу муносабатлар *лингвистик категоризация тушунчалари, идеализация қилинган когнитив моделлар, фреймлар ва доменлар, концептуал метафора ва унинг вариантлари, образли схемалар, ментал майдонлар ва концептуал интеграция* орқали кўриб чиқилади.

Когнитив грамматика доирасида тадқиқотчилар лисоний стимулларнинг грамматик ташкил этилишини белгиловчи умумий тамойилларга ёки маълум бир тилнинг грамматик воситаларини конструкциялар грамматикаси шаклида инвентаризациялашга эътибор қаратадилар.

Америка классик когнитивизми ва Россия структур-семантик тадқиқотлари - бири-бирдан мустақил равишда ишлаб чиқилган ва турли хил атамалардан фойдаланилган. Бироқ, ушбу тадқиқотлар натижасида топилган категориялар кўп жиҳатдан ўзаро кесишади. Бу

ходиса Е.В.Рахилина асарларида яхши кўрсатилган бўлиб, у америкалик когнитив тилшунослар ва Ю.Д.Апресяннинг Москва семантика мактаби терминологиясини ўзаро боғлашга уриниб кўрди.

Замонавий когнитив тилшунослик дунёнинг турли хил илмий марказларида жадал ривожланмоқда, бу эса категорик ва терминологик ёндашувда, когнитив тилшуносликнинг асосий вазифаларини тушуниш ва турлича тадқиқот методларидан фойдаланишда маълум фарқларни келтириб чиқаради.

З.Д.Попова ва И.А.Стернинлар когнитив тилшуносликнинг қуйидаги йўналишларини таснифлайдилар:

- лингвокультурологик
- культурологик
- мантиқий
- когнитив-семантик
- фалсафий-семантик.

Ушбу соҳалар замонавий тилшуносликда аллақачон шаклланган деб ҳисоблаш мумкин, уларнинг барчаси ўзига хос услубий тамойилларга эга (уларнинг барчасини, биринчи навбатда, “концепт онг бирлиги” эканлиги тўғрисидаги назария бирлаштиради) ва когнитив тилшунослар тарафдорлари орасида машҳур илмий мактабларнинг вакиллари етарлича.

Когнитив тилшунослик психолингвистиканинг назарий асослари негизида шаклланди дейиш мумкин. Айнан, психолингвистлар новербал фикрлаш, яъни одамлар онгида концептосфера - билим квантларидан иборат доимий равишда ўзгариб турадиган ва янгиланадиган концептлар мавжудлигини асослаб бердилар. Маълум бўладики, тил белгилари одамлар томонидан муҳим маълумотларни алмашиш учун яратилади, яъни энг кенг тарқалган ва коммуникатив жиҳатдан талаб қилинадиган **концептлар** унинг лингвистик воситалар билан кўрсатилган қисмига қараганда анча катта ва кенгрок концептуал маъноларни ифодалайди. Психолингвистиканинг бундай назарий ютуқлари когнитив тилшунослик методологиясини яратишга асос бўлди.

Когнитив лингвистикада **концепт** табиатини ўрганишга бирламчи аҳамиятли вазифа саналса-да, замонавий тилшуносликда ушбу атаманинг муайян бир фикрга асосланган етакчи таърифи мавжуд эмас. *Лисоний концептология* концепт тушунчасини миллий когнитив онгнинг лисоний воситалар ёрдамида моделлаштирилган бирликлари ва миллий концептосфера тавсифлари сифатида қўллайди.

Инсоннинг идрок этувчи фаолияти турли объектларнинг ўхшаш ва фарқли жиҳатлари асосида гуруҳлаш концептларни англаш асосида амалга ошади. Демак, концептларнинг шаклланиши дунёни идрок этиш, олам ҳақидаги тасаввурлар билан боғлиқдир. Тил ташувчилари муайян миллий-маданий доирадаги концептуал тизим эгаси ҳисобланадилар. Концептлар табиатан ментал (маънавий-руҳий) моҳиятдир. Ҳар бир концептда олам ҳақидаги инсон учун жуда муҳим билимлар бирлаштирилган бўлиб, концептлар тизими олам тасвирини яратади, унда инсоннинг воқелик, реаллик ҳақидаги тушунчаси акс этади ва улар асосида инсон олам ҳақида фикр юритади.

Е.И.Головановага кўра, олам концептуал тасвирининг асосий элементлари бўлган **концептлар** - билимларнинг мазмунли тезкор бирликлари. Инсон фикрлаши ва нутқий фаолияти жараёнида, айнан, шу бирлик ва тузилмаларни қўллайди.

“Большая Российская энциклопедия”да терминга шундай таъриф берилган:

Концепт (лот. *conceptus* - англаш, тушунча), фикр объекти ҳақидаги билим, тасаввур, фикрларнинг умумийлигини акс эттирувчи структур- мазмуний онг бирлиги. "Концепт" атамаси ўз тавсифи ва тадқиқот услубидаги баъзи фарқлар билан замонавий тилшуносликнинг турли йўналишларида фаол қўлланилмоқда.

В.А.Маслова **концептлар** сифатида ҳар қандай тушунча эмас, балки уларнинг энг муҳимлари, фақат миллий маданиятга асосланганлари муҳим эканлигини таъкидлайди.

М.А.Левина ушбу терминнинг кенг ва тор маънода қўлланиши ҳақида шундай ёзади: “Кенг маънода концепт атамаси воқеликни билиш жараёнида ишлатилган ҳар қандай ақлий

конструкция, деб таърифланади. Бундай ёндашувда тушунча концепциянинг турли кўринишларидир, концепт ва тушунча атамалари тур-жинс муносабатини ифодалайди. Тор маънода концепция, биринчи навбатда, оддий билим сифатида қаралади.

Когнитив тилшунослик томонидан қўйиладиган муаммолар қаторида **концептлар типологияси** асосий назарий масалалардан биридир. Когнитив тилшуносликнинг жадал ривожланиши, назарий концепция тушунчасини тушуниш ва концептлар типологияси, концепция нима эканлигини тушуниш учун турли хил ақлий ҳодисаларни бирлаштирадиган “соябон” атама, унинг вазифаси эса инсон онгида билимларни тизимлаштиришдир.

Концептлар тафаккур бирликлари эканлиги ҳақида тушунча ишлаб чиқилди. А.П.Бабушкин *ақлий тасвирлар, схемалар, гиперонимлар, фреймлар, инсайтлар, сценарийлар, калейдоскопик тушунчаларни* ажратади. Н.Н.Болдырев *аниқ ҳиссий образлар, тасаввурлар, схемалар, тушунчалар, прототиплар, фреймлар, сценарий ёки скриптлар, геиштальтлар* тарзида таснифлайди. С.Г.Воркачев юкори даражадаги (*бурч, бахт, муҳаббат, виждон*) ва оддий концептларга ажратади ва ҳоказо. Демак, концепциялар турли хил асосларга кўра таснифланиши мумкин.

З.Д.Попова ва И.А.Стернинларнинг концепт типлари хусусидаги таснифи характерлидир.

Тасаввур - бу объект ёки ҳодисаларнинг умумлаштирилган ҳиссий-визуал тасвири. Тасаввур-концептлар лексик бирликларда объективлашади (масалан, *қалдирғоч - ўтқир қанотли, чаққон ва тез учувчи кўчманчи қуш*).

Схема - мавҳум график ёки контур схемада умумлаштирилган концептлар категорияси; бир оз заифлаштирилган тимсолли гиперонимдир. Схема - оралиқ тури тасаввур ва тушунча ўртасидаги оралиқ концепт тури, мавҳумлик ривожланишининг маълум бир босқичи (масалан, *инсон - бош, тана қисми, қўллар ва оёқлардан иборат схематик образи*).

Тушунча - объект ёки ҳодисанинг энг умумий, муҳим бўлган белгиларини акс эттирувчи концепт, уларни оқилона акс эттириш ва тушуниш натижаси (масалан, *квадрат - бу тенг томонли тўртбурчак*).

Фрейм - таркибий қисмларининг бутунлиги фараз қилинган кўп хил таркибий қисмли концепт, нарса ёки ҳодиса ҳақидаги намунавий билимларнинг ҳажмли тасаввури, қандайдир йиғиндиси (масалан, *магазин, ресторан, кино, шифохона*).

Сценарий (скрипт) – маълум бир вақт оралиғида содир бўладиган бир неча эпизодлар кетма-кетлиги; бу ҳаракат ва ривожланиш белгиларига эга стереотипик эпизодлардир (масалан, *стадион – фрейм, стадионга бориш, стадионда ниманидир намойиш этиш, стадионни таъмирлаш* кабилар сценарийдир).

Геиштальт (Термин австриялик санъатшунос Х.Эренфельс томонидан XIX аср охирида истеъмолга киритилган) - хилма-хил индивидуал ҳодисаларни онгда тартибга солувчи мураккаб, яхлит функционал фикрлаш структураси; ҳиссий ва рационал элементларни бирлаштирувчи, акс эттириладиган объект ёки ҳодисанинг динамик ва статик жиҳатларини умумлаштирувчи яхлит тимсол (масалан, *навбат, ўйин, азоб, муҳаббат, тақдир* кабилар).

Шунингдек, *универсал* ва *миллий* концептлар, *ижтимоий гуруҳлар (ёш, гендер, касбий)га оид* ва *индивидуал* концептлар, *аниқ* ва *мавҳум* концептлар каби таснифлаш турлари ҳам мавжуд. Умуман олганда, концептлар концептуал тизимни ташкил қилади ва инсон онгида оламни намоён этади, тил бирликлари эса мазкур тизимнинг мазмунини кодлаштиради.

Албатта, ташқи дунёдаги воқеалар, предметлар хусусий кўринишдаги белги, хусусиятларга эгадирлар. Лисоний тафаккур фаолиятининг когнитив босқичидан лисоний воқеланиш босқичига ўтишда *қиёлаш, анализ ва синтез* амаллари муҳим роль ўйнайди. Шу амаллар воситасида умумийлик ва хусусийлик фарқланади.

Хусусан, қиёс концепти асосида мантиқий хулоса чиқариш оламни англаш, нарса ва ҳодисаларни баҳолашдаги муҳим воситалардан бири ҳисобланади.

Қиёс. [*арабча* - солиштириш, ўхшатиш; андоза, ўлчов] 1. Ўзаро чоғиштириш, солиштириш, таққослаш, муқояса, таққос. 2. Ўхшаш, тенг, мисл.

Қиёслаш - бу икки (ёки ундан ортик) объектнинг турли хил хусусиятлари (ўхшашликлари, фарқлари, афзалликлари ва камчиликлари)ни миқдорий ёки сифат жиҳатдан таққослаш жараёни. Қиёслаш тушунчаси ўзбек тилида *таққосламоқ, солиштирмоқ, чоғиштирмоқ* феъллари билан ҳам айнан ифодаланади.

Бизнингча, қиёс тушунчаси кенг ва тор маънода қўлланади:

1) тор маънода нарса ва ҳодисалар айрим белги-хусусиятларига кўра онгости сезимлари асосида солиштирилади.

«Ҳа, эри культурний, лекин хотини...» - Қисматулланинг ўйи ўзга, нотаниши чизиқдан кетди: у беихтиёр «қаҳрамон хотин»ни ўзининг Ҳикматойи билан қиёслади ва наздида, хотини ундан гўзалроқ туюлди... (Ш.Холмирзаев. Нимадир йўқ бўлди (ҳикоя))

Бўри полвон ўғилларни бир-бирига қиёслади. Айниқса, Абрай полвоннинг син-симбатига синчиклаб-синчиклаб тикилди. "Момоқизнинг ўғли хушсуврат йигит бўпти. Аммо Момоқизга ўхшамайди. Отасига тортибди. (Т.Мурод "Юлдузлар мангу ёнади")

Қиёс концепти доирасидаги бундай синтактик курилмалар таҳлили тизимнинг динамик хусусиятини таъминлайди, объект ва қиёслаш мезонларини ўз ичига олган қиёсий модел, қиёсий муносабат кўрсаткичларини аниқлаш имконини беради.

2) кенг маънода эса турли тоифадаги тадқиқ объектларининг фалсафий ва мантикий моҳиятини аниқлаш, миқдорий ва сифатий белгиларини умулаштириш асосида муайян хулоса чиқариш учун инсон онгли ва мақсадли равишда қиёс тушунчасини қўллайди.

А. Шуниси ҳам ҳақиқатки, Ўзбекистонда сайлов тизими демократик асосларининг ривожланиши ва тикланиши тажрибаси илгор мамлакатлардаги кўп асрлик тажрибага қиёслганда ўзига хос жиҳатларга эга. Бироқ, қисқа муддат ичида мамлакатда кўппартиявийликнинг ҳуқуқий асоси яратилди, вакиллик ҳокимияти замонавий тизимининг жадал ривожланиши жараёни бормоқда. ("Миллий ғоя: асосий тушунча ва тамойиллар" китобидан)

Б, Оддий дарслик билан қиёслганда, электрон дарсликларга қатор қўшимча талаблар қўйилади: матн варақларга бўлинган бўлиши, тугаллаган мазмунли бўлакни қамраб олган, исталган варақни хоҳлаган тартибда экранга чиқариб берилиши таъминланган, матн безакли тасвирланган, асосий қонунлар, формулалар, графиклар, тасвирлар ва бошқалар бўлиши керак. (Услубий қўлланмадан)

Шундай экан, тор маънодаги қиёс концепти – лингвистик ҳодиса сифтида нарса-ҳодисаларга баҳо бериш, улар ҳақида мантикий хулоса чиқаришда муҳим аҳамиятга эга.

Қиёс категориясининг ўзбек ва инглиз тилларидаги ўзига хос вербал воситаларини қиёсий-типологик методология асосида тадқиқ қилиш ушбу концептосфера семантикаси воқеланиши жарёнидаги лингвокультурологик ва прагматик хусусиятларининг намоён бўлишини илмий асослаш имконини беради.

Етук олим Ғ.М. Ҳошимовнинг докторлик диссертациясида қиёс эргаш гапли қўшма гапларнинг структурал – семантик турлари негизидаги қиёс концептуал семантикаси атрофлича тадқиқ қилинган.

З.Умурқулов “Бадий матнда қиёс ва унинг лингвопоэтик қиммати” мавзудаги фалсафа доктори (PhD) диссертациясида қиёс ва унинг нутқий хусусиятларини таҳлил қилиш, қиёснинг тил тизимидаги моҳиятини баҳолаш, қиёсий ифодаларнинг нутқий жараёндаги вазифасини белгилаш, тасвирий восита сифатидаги лингвопоэтик имкониятларини аниқлаш юзасидан тадқиқ қилган.

Анъанавий ўзбек тилшунослигида турли йўналишдаги тадқиқотлар доирасида қиёс концептининг хусусий жиҳатлари ўрганилган бўлса-да, антропоцентрик талқиндаги замонавий илмий назариялар асосида кенг миқёсда тадқиқ этишни тақозо этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Большая Российская энциклопедия // <https://bigenc.ru/linguistics/text/>
2. Голованова Е.И. Введение в когнитивное терминоведение

3. Кубрякова Е. С. Язык и знание: Роль языка в познании мира. М.: Языки славянской культуры, 2004.
4. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: 1997.
5. Лангаккер Р. Когнитивная грамматика. Москва, 1992.
6. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика [Текст] : учеб. пособие. Минск: ТетраСистемс, 2005.
7. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. Москва, АСТ: «Восток-Запад» 2007.
8. Шиляев К.С. Введение в когнитивную лингвистику. Томск: ТГУ, 2018.
9. <http://vcl.ralk.info/>
10. <https://4brain.ru/blog/language-and-thinking/>
11. https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_ассоциация_когнитивной_лингвистики

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5